
PANORAMA DOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES

Overview of foreign students at Escola Municipal Cecília Meireles

Lenir Saraiva Gallo¹

Jefferson Batistella²

Marta Aparecida Abraão Batistella³

Neusa Aparecida de Paula da Silva⁴

RESUMO

Este artigo é fruto de uma pesquisa, de cunho qualitativo, com o objetivo de analisar e compreender o processo de inserção e adaptação dos estudantes estrangeiros a Escola Municipal Cecília Meireles de Lucas do Rio Verde - MT, assim como apontar-se as dificuldades e elementos facilitadores nas relações dos estrangeiros com os professores e demais estudantes da escola. Utilizou-se de artigos, livros, dissertações das bases de dados CAPES e do Google Acadêmico para embasamento teórico sobre o tema. Os resultados apontam que as dificuldades enfrentadas se concernem ao aprendizado da Língua Portuguesa, ou a compreensão da língua materna do ambiente em que se encontram, fatores desencadeadores de outras dificuldades acadêmicas. Evidencia-se, o esforço dos docentes, coordenação e gestão da escola no processo de acolhimento dos estudantes estrangeiro, para tentar sanar dificuldades na alfabetização, no entendimento de conceitos fundamentais e na compreensão de vários componentes curriculares do ensino fundamental, possivelmente algumas défices no acolhimento está associado em partes à falta de políticas públicas e formação que orientem e conceda mecanismos e estruturas as escolas e aos profissionais da educação a inserção dos imigrantes de forma adequado para que ocorra um processo educativo eficaz.

Palavras-chave: Educação, Estudantes estrangeiros, Processo educativo.

ABSTRACT

This article is the result of qualitative research, with the aim of analyzing and understanding the process of insertion and adaptation of foreign students to Escola Municipal Cecília Meireles de Lucas do Rio Verde - MT, as well as pointing out the difficulties and elements facilitators in relations between foreigners and teachers and other students at the school. Articles, books, dissertations from the CAPES and Google Scholar databases were used for theoretical basis on the topic. The results indicate that the difficulties faced concern learning the Portuguese language or understanding the mother tongue of the environment in which they find themselves, triggering factors for other academic difficulties. The effort of teachers, coordination and management of the school in the process of welcoming foreign students is evident, to try to overcome difficulties in literacy, understanding fundamental concepts and understanding various curricular components of primary education, possibly some deficits in reception It is partly associated with the lack of public policies and training that guide and provide mechanisms and structures for schools and education professionals to adequately integrate immigrants so that an effective educational process can occur.

Keywords: Education, Foreign students, Educational process.

¹ Pós-graduada, FAVENI, lenirgallo@terra.com.br, <http://lattes.cnpq.br/8045380448439440>

² Mestre, IFMT, jeffersonbatistella@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8214-2795>,
<http://lattes.cnpq.br/7967351006214645>

³ Pós-graduada, FAVENI, martabatistella@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3399390373282984>

⁴ Especialista em Práticas Pedagógicas de Supervisão Escolar e Orientação Educacional, UNIC, neusaapaula@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/7105884229537294>

1 INTRODUÇÃO

A intenção da pesquisa surgiu com a observação da demanda crescente no número de estudantes estrangeiros na Escola Municipal Cecília Meireles no município de Lucas do Rio Verde – MT então ocorreu a necessidade de aprofundamento nos estudos pertinentes ao tema, com o intuito de fazer o melhor acolhimento possível ao estudantes estrangeiro, posteriormente entrou-se em consenso, optou-se por investir em formação por meio de cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, direcionados tanto à equipe de coordenação, quanto aos professores, visando discutir as melhores estratégias para promover a integração dos estudantes estrangeiros na escola..

Um dos percalços é o entendimento do idioma, ou seja, a língua portuguesa pelos estudantes oriundos da Venezuela e a compreensão da linguagem do espanhol por parte dos professores e para que ocorra diálogos e entendimentos dos conceitos e até mesmo a alfabetização são necessários que ambos entendam e se comunicam em prol do processo educativo. Portanto a comunicação é um dos fatores primordiais para que as habilidades e capacidades dos estudantes nos diversos componentes curriculares sejam atingidas de forma eficaz melhoram o âmbito escola como um todo.

Sendo assim, nota-se que esta debilidade na comunicação entre professores e os estudantes estrangeiros acabam aumentando os déficits já envolvidos em processo não eficientes educacionais possivelmente adquirido de seu país de origem, causados por vários fatores.

Outro fator é a falta de documentação dos discentes em alguns casos para possíveis verificações dos segmentos adequados, que estes deveriam estudar. Sendo assim a inclusão em sala de aula, leva-se em conta a idade, depois tenta-se compreender os vários fatores, como o grau de conhecimento ou até mesmo se é alfabetizado na sua língua nativa para criar possibilidades de melhorar a aprendizagem deles.

Nota-se que a Escola Municipal Cecília Meireles no ano de 2023 atendeu-se em torno de 150 estudantes estrangeiros naturais em sua maioria da Venezuela, e recebeu-se discentes de 23 estados brasileiros. Portanto o contato com a população de imigrantes venezuelanos associado a uma multiplicidade cultural proveniente de várias partes do país, intensifica a necessidade de olhares e perspectivas diferenciadas para essas incumbências, de forma a entender como a leis amparam estes estudantes; percebe-se com base na Constituição de 1988 e na Lei nº 13.445, que ampara todos os residentes do Brasil, pois possuem direito ao acesso igualitário à educação pública (BRASIL, 1988).

Entretanto, a participação ativa dos estrangeiros na sociedade brasileira enfrenta uma grande barreira: o idioma. A principal problemática é como promover um processo educativo eficaz diante

das dificuldades de compreensão e comunicação linguística, que afetam todos os envolvidos no ensino e aprendizado.

Sendo assim, a pesquisa em questão tem como *objetivo compreender o processo de escolarização de crianças estrangeiras na cidade de Lucas do Rio Verde-MT*, com foco na Escola Municipal Cecília Meireles. Busca-se investigar as dificuldades relacionadas à inserção de imigrantes no ensino fundamental, analisar as percepções dos profissionais da educação em relação à inserção escolar de estudantes estrangeiros, e relatar as experiências de socialização entre estudantes brasileiros, estrangeiros e os profissionais envolvidos.

Para tanto este trabalho está organizado em três etapas principais. Na primeira, foi realizado um embasamento teórico sobre o tema. A segunda etapa envolve a coleta de informações e dados no universo da pesquisa. Por fim, a terceira etapa apresenta uma análise dos resultados obtidos, destacando os principais avanços e desafios no acolhimento dos estudantes estrangeiros no ambiente escolar.

2 METODOLOGIA

A pesquisa, apresenta-se de modo básico e aplicado, adota uma abordagem qualitativa, sendo conduzida a partir de uma revisão bibliográfica; para isso, foram consultadas as bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Google Acadêmico, selecionando-se materiais relevantes como livros, artigos científicos e documentos especializados. Esses recursos teóricos fornecem o alicerce necessário para a fundamentação da investigação, permitindo uma análise profunda e crítica sobre o tema abordado. A escolha dos materiais foi pautada pela sua pertinência e atualidade em relação ao objeto de estudo, garantindo a solidez das referências utilizadas. Posteriormente, realizou-se um levantamento de dados no sistema da secretaria escolar e foram promovidos diálogos com toda a comunidade escolar para compreender o universo a ser pesquisado. A pesquisa foi delimitada em três partes: Construções Bibliográficas, Resultados e Discussões, e Considerações Finais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Embasamentos constitucionais e a comunicação dos professores com os estudantes estrangeiros

A migração internacional é um fenômeno que tem se intensificado ao longo dos anos, especialmente em países em desenvolvimento. Diversas razões levam indivíduos a deixar seus países de origem, como a busca por melhores condições de vida, estabilidade econômica e segurança. No Brasil, essa realidade também é evidente, com um fluxo significativo de imigrantes vindos de países marcados por crises políticas, econômicas ou sociais. A cidade de Lucas do Rio Verde, localizada no estado de Mato Grosso, tornou-se um destino relevante para muitos estrangeiros, atualmente em maior demanda os venezuelanos, que buscam novas oportunidades e uma vida mais digna.

Certamente a única restrição à igualdade de direitos entre brasileiros e imigrantes encontra-se no artigo 12, § 3º, da Constituição Federal de 1988, que estabelece cargas privativas de brasileiros natos, como presidente e vice-presidente da República, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, membros da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Ainda que os direitos humanos sejam garantidos e o Brasil tenha obrigações internacionais a cumprir, os imigrantes, independentemente de sua condição migratória, possuem direitos invioláveis, como à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.

Como aponta-se, Lopez e Diniz (2018) demonstrando que geralmente estrangeiros migram para outros países por motivos econômicos, sociais, como guerras, ou desastres naturais ou instabilidades políticas, ou melhores condições de vida.

Porém um grande desafio no processo educativo com os estudantes estrangeiros está nas questões linguísticas e culturais que podem trazer complicações no processo de integração, especialmente no ambiente escolar, pois o desenvolvimento social acontece de forma mais fácil, quando não existe obstáculos linguísticos. Portanto a solução possível seria o ensino da língua portuguesa inicialmente para este estudante, e integração do espanhol para os professores, com cursos e formações.

Assim, é necessário promover maior interação entre os estudantes imigrantes, professores e colegas de sala, a fim de proporcionar um ambiente mais acolhedor. A comunicação torna-se essencial para facilitar essa adaptação e promover uma convivência mais harmoniosa. Para concretizar uma educação inclusiva e intercultural que responda às novas demandas contemporâneas, é fundamental adotar práticas pedagógicas que promovam a diversidade e a equidade.

[...] promover uma educação para o reconhecimento do “outro” para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural. Uma educação capaz de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. A perspectiva intercultural está orientada à sociedade democrática, plural e humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade (CANDAUI, 2000, p. 35).

Isso envolve a valorização das diferentes culturas e experiências dos estudantes, criando um ambiente de aprendizado onde todos se sintam representados e respeitados. Além disso, é preciso repensar currículos, métodos de ensino e avaliação para garantir que estejam alinhados às realidades e necessidades da sociedade atual, promovendo o desenvolvimento integral de cada estudante. A educação deve ser um espaço de construção coletiva, onde o diálogo e a escuta ativa contribuam para uma formação cidadã e global.

Quando esse acolhimento não acontece de forma adequada, as crianças tendem a se sentir isoladas e esse é um momento de grande estresse e que em muitos casos não é identificado, possivelmente fazendo com que as crianças passem um tempo sem desenvolverem completamente suas habilidades e capacidades pertinentes aquele seguimento, série ou ano pertence-te ao ambiente escolar, dificultando um processo educativo adequado a sua realidade.

A própria expressão "língua de acolhimento" reflete um enfoque humanizado, que busca reconhecer e respeitar as diferenças e particularidades de cada pessoa, promovendo empatia e valorização cultural (BALZAN; KANITZ, 2020). Dessa forma, o ensino do português deve focar nas especificidades sociais e culturais de seus estudantes, não se limitando apenas à transmissão de conhecimentos linguísticos.

O aprendizado do Português como Língua de Acolhimento (PLAc) representa um passo essencial para a inclusão social desses indivíduos, contribuindo tanto para a construção da cidadania quanto para a reconstrução de suas identidades. Essa abordagem vai além dos aspectos linguísticos e culturais, abrangendo também dimensões emocionais e subjetivas da língua, considerando ainda os desafios enfrentados pelos imigrantes nos primeiros contatos com a nova sociedade (SÃO BERNARDO, 2016).

Para Roldão e Souza (2019), a escola precisa adotar novas perspectivas e práticas de acolhimento que promovam a inclusão social, valorizando a diversidade e a interculturalidade. Nesse ambiente, a convivência entre diferentes atores sociais fomenta a troca de experiências e uma educação centrada na igualdade, alteridade e respeito, rompendo com práticas homogeneizadoras e etnocêntricas.

Portanto a Escola Municipal Cecília Meireles vivenciou dois momentos significativos na busca em melhorar o processo educativo dos estudantes estrangeiros. O primeiro foi desenvolvido pela equipe de coordenação em conjunto com os professores, que precisaram identificar os problemas de aprendizado que impactava no desempenho escolar dos estudantes no cotidiano da sala de aula. Observou-se que os estudantes estrangeiros, em particular, enfrentavam dificuldades para acompanhar o entendimento dos conteúdos ministrados, as atividades e tarefas cotidianas de sala de aula.

Após uma investigação mais aprofundada, foi constatado que, além de não compreenderem plenamente o idioma, esses estudantes também eram vítimas de bullying. A partir dessa análise, a equipe pedagógica, juntamente com a gestão e professores buscaram estratégias para resolverem esses desafios.

Na continuidade da pesquisa, identificou-se que o comportamento observado, possivelmente em parte, resulta da ausência de políticas que orientem as instituições quanto ao acolhimento e inclusão de estudantes estrangeiros nas escolas brasileiras. Constatou-se também que o trabalho de acolhimento deve ser consistente em todas as salas de aula da escola, independentemente da presença de estudantes estrangeiros. Essa uniformidade contribuiria para uma melhoria na aprendizagem do idioma e na prevenção do bullying.

Quando a prática é adotada por toda a escola e bem coordenada pela gestão, torna-se uma medida eficaz para o desenvolvimento educacional dos estudantes estrangeiros. Apesar dos desafios enfrentados pelos professores, o suporte da coordenação escolar representa um fator positivo para a melhoria da aprendizagem desses estudantes.

Diante do exposto, nota-se que a integração bem-sucedida de estudantes estrangeiros exige uma abordagem multifacetada que combine suporte acadêmico, emocional e social. A criação de um ambiente educacional inclusivo e acolhedor não apenas beneficia os estudantes imigrantes, mas também enriquece a experiência educativa para toda a comunidade escolar. A colaboração entre educadores, pais, estudantes e a comunidade é fundamental para garantir que todos os estudantes tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial e contribuir positivamente para a sociedade.

3.2 A ausência de documentação para a verificação do nível escolar adequado ao qual o estudante deve ser alocado

A resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), publicada em 16 de novembro de 2020, estabelece o direito de matrícula para crianças e adolescentes refugiados no Brasil, mesmo na ausência de documentos que comprovem a escolarização anterior. Quando o currículo do país de origem não identificar o segmento, série ou ano que este estudante estava cursando, a matrícula é realizada no segmento correspondente à idade do estudante. Isso pode apresentar desafios adicionais, uma vez que, além das dificuldades com o idioma, o estudante pode não ter sido alfabetizado na língua nativa. Tal situação impõe um desafio adicional à Escola Municipal Cecília Meireles, especialmente no que se refere à alfabetização bilíngue. A resolução também determina que a matrícula deve ocorrer sem discriminação, assegurando que a escola acolha e matricule os estudantes de maneira inclusiva.

A escola também deve garantir que os estudantes estrangeiros matriculados recebam acolhimento por meio de ações que previnam bullying, racismo e xenofobia, sem qualquer tipo de separação entre os estudantes estrangeiros e brasileiros. A resolução passou a ser obrigatória a partir de 1º de dezembro 2020.

Na escola Municipal Cecilia Meireles no município de Lucas do Rio Verde – MT, o maior número de estrangeiros são venezuelanos a resolução acima cita a situação dos estrangeiros que residem no Brasil, onde os documentos definem a necessidade de ampara e de oferecer proteção internacional e igualdade a todos.

[...] em decorrência da noção da universalidade dos direitos humanos, que estabelece que todos os indivíduos são igualmente destinatários dos mesmos direitos, sem distinção de qualquer espécie, e como consequência do incremento dos fluxos internacionais, inclusive de pessoas, e da formação de espaços internacionais comuns, como os blocos regionais, a situação jurídica dos não nacionais assemelha-se cada vez mais à dos nacionais, gozando aqueles de quase todos os direitos destes, sem o que o desenvolvimento das relações internacionais poderia encontrar obstáculos adicionais (PORTELA, 2017, p. 313).

Sendo assim deve-se atentar-se e agir dentro das determinações das leis e resoluções vigentes, entende-se e aplica se as necessidades de proteção internacional e igualdade dentro da sociedade e na escola onde os estudantes estrangeiros foram acolhidos. Desta forma a escola realizou a implantação de um projeto de alfabetização bilíngue para melhorar esse trabalho educacional. O trabalho educacional foi desenvolvido pela gestão, coordenação e professores, em colaboração com a comunidade escolar.

Foi implementado um enfoque que reconhece as dificuldades linguísticas dos estudantes, com a criação de uma integração entre professores de diferentes disciplinas, como o de espanhol, para oferecer suporte adicional.

Durante todo o ano de 2023 a gestão e equipe de coordenação se dedicou a entender o processo de alfabetização desses estudantes observando-se que alguns não vinham de seus países de origem alfabetizados, causando assim uma situação complexa de ser sanado pela escola, que de forma geral não mediu esforço para fazer o melhor acolhimento para todos os estrangeiros.

3.3 Alfabetização bilíngue

Uma possível solução idealizada pela gestão, equipe de coordenação e professores é a implementação da alfabetização bilíngue. Essa abordagem visa resolver o problema da falta de conhecimento dos estudantes na língua portuguesa, permitindo que eles se beneficiem do conforto de sua língua nativa enquanto são ensinados na língua portuguesa. A proposta de implementar a alfabetização bilíngue na escola no ano de 2024 tem como objetivo enfrentar o desafio da alfabetização dos estudantes estrangeiros.

[a] língua tem papel fundamental na estruturação deste novo paradigma de pensamento, e a educação bilíngue, ao mesmo tempo em que expressa esta realidade, promove este diálogo, não apenas por ter em sua instrução uma língua franca, mas principalmente por permitir que as crianças e adolescentes convivam, em suas experiências diárias na escola com o particular e o universal, com a língua e cultura maternas e a estrangeira, com o semelhante e o diferente (VISCARDI, 2010, p. 63).

A implementação da alfabetização bilíngue surge como uma estratégia inovadora para atender à diversidade linguística presente no ambiente escolar. Ao adotar essa abordagem, a escola visa não apenas suprir a lacuna no conhecimento da língua portuguesa entre os estudantes estrangeiros, mas também promover um ambiente inclusivo e culturalmente enriquecedor.

A proposta consiste em oferecer instrução simultânea em duas línguas: a língua nativa dos estudantes e o português. Dessa forma, os estudantes podem continuar desenvolvendo habilidades em sua língua materna enquanto adquirem competências na língua portuguesa, facilitando sua integração ao currículo escolar e ao ambiente sociocultural local.

Quando é exigido que o estudante estrangeiro utilize somente o PLAc, de certa forma, deixam os estudantes imigrantes sem oportunidades de expressarem seu idioma de origem, ou de utilizarem seus conhecimentos linguísticos para estabelecer conexões com o português, que estão aprendendo no ambiente escolar. A ausência de interações verbais com esses estudantes, cuja língua materna não

é o português, acaba por deixá-los inibidos ou mesmo frutados, pois é desconsiderando toda a sua trajetória linguística e cultural.

[...] apenas o português brasileiro e as ditas línguas de prestígio são contempladas nas escolas públicas e privadas do Brasil, o que silencia as vozes e apaga as identidades da grande maioria de crianças e jovens migrantes matriculados nas instituições de ensino brasileiras (CURSINO, 2020, p. 430).

Conforme Cursino (2020, p. 419), embora as escolas brasileiras sempre tenham sido caracterizadas pela diversidade e pela heterogeneidade, os principais documentos educacionais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), enfatizam a homogeneidade da língua portuguesa, estabelecendo-a como língua principal de escolarização. Isso resulta na invisibilização de outras vozes, promovendo uma formação docente focada em um padrão monolíngue. Assim, as diretrizes atuais da educação no Brasil tendem a limitar o multilinguismo nas escolas.

A implementação da alfabetização bilíngue em 2024 visa apoiar o desenvolvimento linguístico dos estudantes, promover a integração cultural, aprimorar habilidades cognitivas e facilitar a inclusão social. Requer recursos adequados, como materiais bilíngues e formação para professores, além do envolvimento dos pais e da comunidade escolar. Essa abordagem promove uma educação inclusiva e valoriza a diversidade cultural dos estudantes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vivência de estudantes na Escola Municipal Cecília Meireles está marcada por diferenças linguísticas e níveis de condições financeiras variadas. Assim a gestão e a equipe pedagógica da escolar possuem um papel importante, entender esta dinâmica diferenciada do ambiente escolar e colaborar com os professores nessa nova realidade enfrentada, deve-se estar aberto para novas perspectivas e quebras de paradigmas.

O estudo realizado na Escola Municipal Cecília Meireles revelou que as dificuldades dos estudantes estrangeiros em acompanhar as atividades escolares está fortemente ligada à falta de compreensão do idioma. Para mitigar esses desafios, é crucial que a escola adote práticas de acolhimento consistentes e coordenadas, promovendo o ensino da língua portuguesa e, quando necessário, integrando o espanhol para os professores.

Essas medidas devem ser uniformes em todas as salas de aula, contribuindo para a melhoria da aprendizagem e para a prevenção de episódios de discriminação. O envolvimento da coordenação escolar e o suporte contínuo são fundamentais para o sucesso dessas estratégias.

Entende-se que para que ocorra um processo educativo eficaz é preciso ter o acolhimento, a convivência e, o respeito. Para tentar sanar as dificuldades de linguagem na escola em relação aos estudantes de outros países, implantou-se o projeto de alfabetização bilíngue no ano de 2024.

Tenta-se melhorar relativamente os conflitos causados no acolhimento e na inserção social das crianças, com diálogos diretos com os responsáveis pelos estudantes estrangeiros e quando necessário o professor que possui formação e fluência na língua espanhola faz a intermediação das conversas facilitando que ambas as partes possam expor as dificuldade enfrentadas por alguns estudantes, quanto a alfabetização e entendimento dos conceitos para desenvolvimento de capacidades e habilidades em vários componentes curriculares que correspondem o ensino fundamental que, estes estão inseridos.

Em síntese, a promoção de um ambiente educacional inclusivo e acolhedor não apenas facilita a adaptação dos estudantes estrangeiros, mas também enriquece o processo educativo, contribuindo para a construção de uma comunidade escolar mais harmoniosa e eficiente.

A partir deste estudo, nota-se a necessidade de realizações de novas pesquisas na área educacional envolvendo estudantes estrangeiros, para uma melhor compreensão do processo de inserção da população, em relação aos venezuelanos que atualmente está sendo a maior demanda em território brasileiro nesse contexto.

REFERÊNCIAS

BALZAN, C. F. P.; KANITZ, A. Língua portuguesa para imigrantes e refugiados: relato de uma experiência no IFRS – Campus Bento Gonçalves. **LínguaTec**, Bento Gonçalves, RS, v. 5, n. 1, p. 273-284, jun. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/LinguaTec/article/view/4012>. Acessado em: Fev. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988.

BRASIL. **Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017**. Institui a Lei de Migração. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de maio de 2017a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm. Acessado em: Nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acessado em: Jan. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular**. 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acessado em: Jun. 2024.

BRASIL. **Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 1/2020**. Ministério da Educação, 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-13-de-novembro-de2020-288317152>. Acessado em: Jan. 2024.

CANDAU, V. M. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença. **Revista Brasileira de Educação** [online]. 2008, v. 13, n. 37, pp. 45-56. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782008000100005>. Acessado em: Mar. 2024.

CURSINO, C. A. Formação de professores numa perspectiva plurilíngue para o acolhimento linguístico de estudantes migrantes/ refugiados. **Calidoscópio**, v. 18, n. 2, p. 415-434, 2020. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authType=crawler&jnl=16798740&AN=146921673&h=qA6C5rwkwinzNdz0JD4IX2bVm6A56AdPFO%2FpWceNgAYmQlkVBWfgXJXRbQk4mXb%2F0D4MTK4dPpL8hB9WXnOjw%3D%3D&crl=c>. Acessado em: Mar. 2024.

LOPEZ, A. P. D. A.; DINIZ, L. R. A. Iniciativas jurídicas e acadêmicas para o acolhimento no Brasil de deslocados forçados. **Revista da Sociedade Internacional Português Língua Estrangeira**, v. 28, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/330635043_Iniciativas_Juridicas_e_Academicas_Brasileiras_para_o_Acolhimento_de_Imigrantes_Deslocados_Forçados. Acessado em: Set. 2024.

PORTELA, P. H. G. **Direito internacional público e privado**: incluindo noções de direitos humanos e direito comunitário. 9. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017.

ROLDÃO, S. F.; SOUZA, S. A inserção escolar de imigrantes haitianos na cidade de Joinville (SC). **Revista Científica Interdisciplinar Interlogos**, v. 6, n. 1, p. 103 – 116, 2019. Disponível em: <http://infopguaifpr.com.br/revistas/index.php/Interlogos/article/view/212>. Acessado em: Set. 2024.

SÃO BERNARDO, M. A. D. **Português como língua de acolhimento**: um estudo com imigrantes e pessoas em situação de refúgio no Brasil. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Linguística, UFSCar: São Carlos, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/8126>. Acessado em: Set. 2024.

VISCARDI, N. A intervenção psicopedagógica na instrução bilíngue: uma ação ética de responsabilidade universal na educação do século XXI. **Construção psicopedagógica**. São Paulo, v. 18, n. jun. 2010, p. 55-65. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141569542010000100006&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Set. 2024.